

КОНЪЮКТИВИТЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Худдиева Наргиза Юлдашевна

Бухарский Государственный Медицинский институт

Бухара, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8191322>

Аннотация

Перинатальный период связан со сложными иммунологическими изменениями. Ребенок получает от отца 50% генетической информации, которая чужеродна для иммунной системы женщины. Чтобы организм не отторг плод, включается естественный механизм подавления иммунитета. Из-за этого у будущей мамы повышается восприимчивость к аллергенам и инфекциям, возрастает риск развития воспалительных заболеваний слизистых носа, горла, глаз. Довольно часто беременные женщины сталкиваются с воспалением конъюнктивы.

Ключевые слова: Конъюнктивит, беременность.

Annotasiya

Perinatal davr murakkab immunologik o'zgarishlar bilan bog'liq. Bola ayolning immun tizimiga begona bo'lgan genetik ma'lumotlarning 50 foizini otasidan oladi. Tana homilani rad etmasligi uchun immunitetni bostirishning tabiiy mexanizmi faollashadi. Shu sababli, homilador ona allergen va infeksiyalarga nisbatan sezgirlikni oshiradi va burun, tomoq va ko'zning shilliq qavatining yallig'lanish kasalliklarini rivojlanish xavfi ortadi. Ko'pincha homilador ayollar kon'yunktivaning yallig'lanishini boshdan kechirishadi.

Kalit so'zlar: kon'yunktivit, homiladorlik.

Annotation

The perinatal period is associated with complex immunological changes. The child receives from the father 50% of the genetic information that is foreign to the woman's immune system. So that the body does not reject the fetus, the natural mechanism of immune suppression is activated. Because of this, the expectant mother increases susceptibility to allergens and infections, and the risk of developing inflammatory diseases of the mucous membranes of the nose, throat, and eyes increases. Quite often, pregnant women experience inflammation of the conjunctiva.

Key words: Conjunctivitis, pregnancy.

Конъюнктивит является следствием воздействия разных внешних факторов (аллергия, бактерии и инфекционные раздражители) и представляет собой воспаление слизистой оболочки глаза. В зависимости

от состояния иммунитета живой организм с разной степенью успешности может противостоять заболеванию, но у беременных женщин с их ослабленной иммунной системой поражение конъюнктивитом наиболее вероятно. В таких случаях наблюдаются характерные для заболевания симптомы: обильное неконтролируемое слезотечение; покраснение конъюнктивы; образование гнойных выделений; отек века; раздражение, жжение и зуд. Наиболее часто среди беременных встречается виды конъюнктивиты. Аллергический конъюнктивит встречается наиболее часто и является реакцией на определенные аллергены (химические вещества, продукты, шерсть животных). Вирусный конъюнктивит вызывается инфекцией герпеса в большинстве случаев. Конъюнктивит бактериального типа развивается при попадании на слизистую стафилококков, стрептококков, гонококков и пневмококков. Особенность лечения конъюнктивита при беременности заключается в необходимости тщательного подбора препаратов. Если заболевание имеет аллергический характер – назначаются стандартные антигистаминные средства, при этом лекарства местного действия для беременных более предпочтительны, чем употребление лекарств перорально. Также рекомендуется наружное промывание глаз раствором фурацилина или слабым раствором марганцовки. Во время беременности рекомендуется использовать только следующие капли и медицинские препараты: Левомецетин и Сульфацил (используются только в крайних случаях, при обильных выделениях из глаз); Азеластин; Леконтин; Аллергодил; Кетотифен; Мокситав и Пренацид Кортикостероидные препараты, которые имеют ряд противопоказаний при беременности, особенно на ранних сроках, поэтому использовать их необходимо с осторожностью и в строгом соответствии с инструкциями по применению. При бактериальном конъюнктивите можно применять такие распространенные капли, как Тобрадроп и Флоксимед. На плод эти капли не окажут отрицательного влияния, и помимо лечения конъюнктивита у беременных эти средства также используются для лечения этой болезни у новорожденных.

Таким образом, профилактические меры для беременных практически не отличаются от мер, рекомендуемых любым другим пациентом. Единственное, что следует учитывать – необходимо больше внимания уделять личной гигиене. При использовании контактных линз во время беременности это особенно важно, так как грязными руками в глаза

можно занести разные виды инфекций, которые при ослабленном иммунитете беременных могут спровоцировать развитие различных заболеваний.

Использованная литература:

1. Муродуллаева, Н. Е. Т. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У ДЕТЕЙ. Восточный ренессанс: инновационные
2. Khamroev, S. B. (2022). Differentiated Therapy of Cognitive Disorders in Schizophrenia Taking into Account the Dynamics of Clinical and Sociological Parameters. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 1(5), 127-131.
3. Хамроев, С. Б. (2023). ШИЗОФРЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ ФАОЛИЯТ БУЗИЛИШЛАРИНИ НАМОЁН БЎЛИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ. BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(4), 72-80.